

UDK: 631.54

NO'XATNING BAZI NAVLARINING QASHQADARYO VILOYATI TUPROQ IQLIM SHAROITIDA O'SISHI, RIVOJLANISHI, KASALLIKLARI VA ULARGA QARSHI KURASH

Begimqulova Sevara Meyliyevna, Nurillayev Ithom Xolbek o'g'li

Annotatsiya Dukkakli don ekinlari dunyo qishloq xo'jaligida eng muhim ekinlaridan biri hisoblanib har yili 135 mln ga maydonga ekiladi. Shundan, dukkakli ekinlar ekiladigan maydon 20-25% ni tashkil qiladi. Ekin maydoni bo'yicha soya, no'xat, ko'k no'xat va yasmiq asosiy katta maydonlarga ekilib kelinmoqda. Bugungi kunda respublika hududlarining sug'oriladigan va lalmi maydonlarida 21,8 ming gektar, shundan janubiy mintaqalarda 6,5 ming gektar no'xat yetishtirilmoqda. So'ngi yillarda respublika hududlarida qishloq xo'jaligini isloh qilish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda [17].

Kalit so'zlar. Dukkak, fuzarioz, askaxitoz, un shudring, nematoda, releft, zamburug', no-till, petri, no'xat, don, xashaki, mitseliy, oziqa, termostat.

РОСТ, РАЗВИТИЕ, БОЛЕЗНИ И БОРЬБА С НЕКОТОРЫМИ СОРТАМИ ГОРОХ В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Зернобобовые культуры считаются одной из важнейших культур мирового сельского хозяйства и ежегодно засеваются на площади 135 миллионов гектаров. Из них площадь, засеянная бобовыми, составляет 20-25%. Что касается посевных площадей, то на основных больших площадях засеваются соевые бобы, нут, зеленый горошек и чечевица. Сегодня обрабатывается 21,8 тыс. га орошаемых и засушливых земель республики, из них 6,5 тыс. га в южных регионах. За последние годы в регионах республики проведен ряд работ по реформированию сельского хозяйства, эффективному использованию земельных и водных ресурсов [17].

Ключевые слова. Бобовые, фузариоз, аскахитоз, мучнистая роса, нематода, лева, гриб, но-тил, обработка почвы, петри, горох, зерно, сено, мицелий, пищевой, термостат.

GROWTH, DEVELOPMENT, DISEASES AND CONTROL OF SOME VARIETIES OF PEAS IN SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS OF KASHKADARYA REGION

Annotation. Pulses are considered one of the most important crops in world agriculture and are sown annually on an area of 135 million hectares. Of this, the area sown with legumes is 20-25%. In terms of acreage, the main large areas are sown with soybeans, chickpeas, green peas and lentils. Today, 21.8 thousand hectares of irrigated and dry lands of the republic are cultivated, of which 6.5 thousand hectares are in the southern regions. In recent years, a number of works have been carried out in the regions of the republic to reform agriculture and effectively use land and water resources [17].

Key words. Beans, fusarium, askachitosis, powdery mildew, nematode, releft, fungus, no-till, petri, pea, grain, hay, mycelium, food, thermostat.

Kirish. No'xat ekini — *Cicer arietinum L.*, dunyoda eng ko'p tarqalgan qadimiy ekinlardan biri hisoblanadi. No'xatning Hindistonda eramizdan oldingi asrda yetishtirib, yaqin sharq

mamlakatlarida esa, oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlashda bundan 7500-yil avval qo'llanila boshlangan.[2,6,8]

Dukkakli don ekinlari orasida no'xat o'simligida eng ko'p kasalliklar uchraydi hamda hosildorlikka sezilarli zarar keltiradi[9].

No'xat bir yillik o'simlik hisoblanib dukkaklilar (*Fabaceae*) oilasiga mansub bo'lib, no'xat (*Sicer*) avlodiga kiradi. Hozirgi vaqtda no'xatning 27 ta turi mavjud bo'lib, faqat bitta *Cicer arietinum L.*, madaniy ekin sifatida ekiladi. No'xat doni tarkibida 19-30% oqsil, 4-7% moy, 47-60% azotsiz ekstraktiv moddalar, 2,4-12,8% kletchatka, 0,2-4,0% kul va shuningdek, B vitamini, hamda mineral tuzlar bo'ladi (Otaboyeva va b., 2000) No'xat asosan Hindiston, Turkiya, Kanada, Pokiston, Avstraliya, Ispaniya, Meksika va boshqa davlatlarda keng tarqalgan[9,11]. 1964-1981-yillar maboynida olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, kuchli qurg'oqchil yillari no'xatdan 7-9 s/ga hosil olingan hamda ekish me'yori gektariga 50-70 kg deb belgilangan.

TATQIQOT USULLARI. 2023-yil mikologik tadqiqotlar uchun olingan o'simliklardan tayyorlangan gerbariyalarga yig'ilgan vaqtlar va joyi, sistematik o'rni binar nomenklatura asosida aniqlab, belgilab qo'yildi. Mikologik tadqiqotlarda o'simlik to'qimalarida uchraydigan zamburug' turlarini o'simlikning qismlaridan ajratib olish uchun petri likobchalaridagi turli oziqa muxitlarida o'stirish usullaridan foydalanildi.

Urug'dan ungan ko'chatlarning fuzarioz bilan kasallanishini aniqlash maqsadida 1 m² joydagi sog'lom ko'chatlar, kasallik belgilariga ega bo'lgan va qurib qolgan ko'chatlar aloxida xisoblab chiqildi. Bunday maydonchalar o'rganilayotgan dalalarning 10% ni tashkil etdi.

No'xat o'simligida uchraydigan kasalliklar turlarini aniqlashda o'simliklarni o'suv davridan boshlab to hosilni yig'ib olguncha kasallangan o'simliklardan namunalar olinib laboratoriya sharoitida Xoxryakov, Polozova va Vaxrusheva (1984) uslubidan foydalanildi. Namunalar o'simlikning ustki, pastki va o'rta qismlaridan shonalash, gullash, dukkak tugish va pishish davrida tanlab olindi.

O'simliklarda kasallik keltirib chiqaradigan zamburug'larni ajratib olish, ularning turlarini aniqlash, tuzilishi va taraqqiyotini o'rganishda mikroskoplardan foydalanildi. O'rganilayotgan zamburug'lardan vaqtincha yoki doimiy preparatlar tayyorlanib, mikrofotoqrafiyasini olishda mikroskopda oddiy rasmga tushirish usulidan, ayrim preparatlardagi tasvirlar chizig'i yaxshi sezilmagan taqdirda RA-4 rusumdagi rasm chizish apparatidan foydalanildi. Rasm chizish apparatida *Fusarium* zamburug'ining katta, kichik konidialari, ularning shakli, egiluvchanligi, uchki xujayra va oyoqchasining hosil bo'lishi aniq chizishda x 3 okulyar, x 10 obyektiv, kichik konidialarni chizishda x 10 yoki 15 okulyar, x 20 yoki 40 lik obyektivdan foydalanildi. Mikologik tadqiqotlarda zamburug' mitseliysi, konidialari, xujayralar, to'siqchalar, xlamidasporalarni ko'rinish xususiyatlarini yaxshilash maqsadida turli bo'yoqlardan: ko'k metillaviy, binafsha metilleviy, lyugol eritmasidan foydalanildi. Fitopatologik ekspertiza uchun olingan kasallangan o'simliklardan zamburug'larni ajratib olish uchun Xasanov va bosh,1995 usulidan foydalanildi.

Buning uchun ekspertiza qilinayotgan o'simlik qismidan olingan namunachalar 30 sekund sterillangan suvda tozalab yuvilgandan keyin, sirt faol modda tvn eritmasida 30 sekund davomida saqlab turildi.Undan keyin bu namunalar 0,5% NaCl eritmasida tashqi mikofloralardan tozalash uchun ushlab turilgandan keyin ularni 1 minut sterillangan suvda yuvib tashlanib, ulardagi zamburug'larni ajratib olish uchun kartoshkali glyukozali agar oziqa muhitiga ekilib, zamburug'larning ajralib chiqishini 48 soatdan boshlab kuzatib borildi. Ajralib chiqayotgan zamburug'lar probirkadagi oziqa muxitiga ekilib, ularning sistematik o'rnini aniqlash uchun, monosporali kulturalar olindi.

Zamburug'larni o'simlik ildizidan ajratib olish uchun kasallik belgilariga ega bo'lgan o'simlik ildizi kovlab olinib, sterilizatsiya qilingan suvda bir necha marta yuvib tashlandi. O'tkir ustara bilan 0.5-1 sm uzunlikda bo'lakchalarga bo'lib, Petri likobchasidan tayyorlangan nam kameraga qo'yildi. Termostatdagi harorat 27-30⁰S dan oshmasligi, namlik miqdori 70-80% bo'lishi zarur. Ildizdagi zamburug'ning o'sishi va rivojlanishini kuzatish 24-48 soatdan keyin amalga oshirildi.

NATIJALAR. Tajribalarni amalga oshirish uchun suyultirilgan ozuqa muhitlari yoki sintetik Chapek ozuqa muxitidan foydalanildi. Zamburug'larning fitotoksinlar hosil qilish xususiyati suyuq ozuqa muhitida 10-15 kun o'stirilgandan keyin aniqlandi va kuzatildi. Zamburug' o'sgan ozuqa muhitida hosil bo'lgan zaharli moddalarni aniqlashdan oldin ularni konidiyalar va mitseliydan filtrlash yo'li bilan ajratib olindi. Fitotoksinlarni o'rganish uchun biologik, kimyoviy va fizikaviy usullardan foydalanildi. Kimyoviy usullar yordamida ayrim zaharli moddalarni ajratib olish va uning yakka tartibdagi ta'sirini o'rganish mumkin. Lekin, tabiatda ko'pgina zaharli moddalar birgalashib ta'sir ko'rsatganda uning biologik ahamiyati to'liq ochiladi. Shuning uchun fitotoksinlarni o'rganishda biologik usuldan foydalanish to'g'ri natija beradi. So'nggi yillarda aksariyat o'simliklar qatori no'xat o'simligiga ham ko'pgina kasalliklar jiddiy zarar yetkazmoqda. Bu esa o'simliklarni himoya qilish chora-tadbirlarini yanada takomillashtirish, kasallik qo'zg'atuvchi zamburug' turlarini to'g'ri aniqlash, ularning tarqalishi, rivojlanishi va bioekologiyasini o'rganish orqali ilmiy asoslangan kurash choralari ishlab chiqishni talab etmoqda.

XULOSA. Demak patogenlarni ajratish uchun 2023-yilda fuzarioz kasalligining belgilari bo'lgan o'simliklar tanlab olinib, laboratoriya sharoitida zamburug'lar ajratib olindi. Buning uchun dog'lar mavjud bo'lgan poyadan uzunligi 3-5 sm bo'lgan fragmentlari kesib olindi hamda oddiy suvda yuvildi. Keyin 70% li etil spirti eritmasida fragmentlarning ustki qismi sterillandi, 3-marta distillangan steril suvda yuvildi, steril filtr qog'ozi ichida quritildi so'ngra 300 mg/l streptomitsin qo'shilgan kartoshkali-dekstrozali agar (KDA) ozuqa muhitiga ekildi. Zamburug' kulturalari 2 hafta davomida 20-24⁰C haroratda o'stirildi. Kuzatuv natijalariga ko'ra, joriy yil no'xat o'simligida kasalliklar kam uchraganligi kuzatildi. Bunga bir qancha omillar sabab bo'ldi jumladan aprel oyida yog'ingarchilik bo'lmaganligi sababli havo harorati yuqori bo'ldi. Natijada, kasallik qo'zg'atuvchi zamburug'larning rivojlanishiga salbiy ta'sir etdi. Kuzatuv olib borilgan hududlarda deyarli unshudring va askoxitoz kasalliklari qayd etilmadi. Ammo, Yakkabog' tumani, Paxtakor MFY dagi "Farangiz-Marjona mevalari" MCHJ ga qarashli 10 gektar maydonda no'xatning Yulduz navida ildiz chirish kasalligi 7,5% va fuzarioz 2,0% gacha tarqalganligi kuzatildi. Ushbu tumanning Hisor MFY da "Muxammadiyev G'ofur bobo" f/x (10 ga) va "Begimqul Sher" MCHJ da (12 ga) esa no'xatning Istiqlol navida ildiz chirish kasalligi 5,5% va fuzarioz 15,2% gacha tarqalganligi qayd etildi. Shuningdek, Kitob tumani, J.Turdiyev MFY da joylashgan "Kamol Jaloliddin" f/x (8 ga) hamda "Akmal Adxam o'g'li" f/x (13 ga) maydonlarida no'xatning Yulduz navida ildiz chirish kasalligi 6,3% dan 7,8% gacha tarqalganligi kuzatildi, fuzarioz esa 14,5% gachani tashkil etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Adioboa, A., Oumar O., Perneel, M. and Zok, S. (2007). Variation of Pythium-induced cocoyam root rot severity in response to soil type. *Soil Biology & Biochemistry* 39: 2915- 2925.
2. Diyorova Muhabbat Xurramovna, Nurillayev Ilhom Xolbek o'g'li*. (2023). THE SIGNIFICANCE OF VEGETABLE WELDING OF VEGETABLE CROPS (CUCUMBER AS AN EXAMPLE). *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(10), 143–145. Retrieved from <http://www.eijmr.org/index.php/eijmr/article/view/349>
3. Nurillayev, I., & Xayrullayeva, O. (2024). JANUBIY HUDUDLARNING TUPROQ IQLIM SHAROITIGA MOS MAVSUMIY GULLAR YETISHTIRISHNING DOLZARBLIGI.

Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 4(1 Part 2), 33–35. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/26166>.

4. Nurillayev I. X. o'g'li.(2023) //BODRINGNI VEGITATIV YO'L BILAN PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASINING AFZALLIKLARI. GOLDEN BRAIN. – T. 7. – №. 27. – C. 110-114.

5. Nurillayev I. X. o'g'li.(2023).“PROSPECTS OF APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS” //Educational Research in Universal Sciences. – T. 2. – №. 13. – C. 98-100.

6. Ostonaqulov T. E., NAVLARINI N. I. X. S. M. X., ERTAGI V. A. T. E. S. T. MUDDATLARDA O'STIRILGANDA HOSILDORLIGI. – 2023.

7. Diyorova Muhabbat Xurramovna,Nurillayev Ilhom Xolbek o'g'li*. (2023). THE SIGNIFICANCE OF VEGETABLE WELDING OF VEGETABLE CROPS (CUCUMBER AS AN EXAMPLE). *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(10), 143–145. Retrieved from <http://www.eijmr.org/index.php/eijmr/article/view/349>

8. Nurillayev I. X. o'g'li.(2023).“PROSPECTS OF APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS” //Educational Research in Universal Sciences. – T. 2. – №. 13. – C. 98-100.

Tajriba dalasi va laboratoriya ishlari natijalari